

УКРАЇНСЬКІ ТА ЗАКОРДОННІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ 3D МОДЕЛЮВАННЮ В ФОРМАЛЬНІЙ ТА НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Кардашов Микола ¹ [0000-0001-6369-3842]

¹ викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, mk@znu.edu.ua

Анотація. Стаття досліджує особливості навчання 3D моделюванню у формальній та неформальній освіті, порівнюючи український та закордонний досвід. У роботі розглянуто впровадження 3D технологій в освітні програми українських освітніх закладів, а також роль онлайн-курсів та хакатонів у розвитку практичних навичок. Проаналізовано закордонний підхід із акцентом на США та Європу, де 3D моделювання інтегрується в освітній процес через використання сучасного обладнання та інноваційних методик.

Ключові слова: 3D моделювання, формальна освіта, неформальна освіта, освітні програми, інноваційні технології.

У сучасному світі 3D моделювання стало ключовою складовою багатьох галузей, включаючи дизайн, архітектуру, інженерію та ігрову індустрію. Ця технологія сприяє розвитку образно-просторового мислення та формуванню професійних компетентностей майбутніх дизайнерів. Проте впровадження 3D моделювання в освіту стикається з викликами, такими як недостатнє технічне забезпечення та брак кваліфікованих викладачів. У статті досліджуються особливості українських і закордонних підходів до навчання 3D моделюванню у формальній та неформальній освіті.

В українських університетах 3D моделювання є частиною програм для спеціальностей дизайну, архітектури, інженерії та ІТ. Найчастіше використовуються програми Blender або 3ds Max чи інші програми моделювання локально. Однак викладання стикається з низкою проблем, таких як недостатнє матеріальне забезпечення та відсутність оновлених методик (Твердохліб & Деркач, 2023). На рівні шкіл 3D моделювання поступово інтегрується через STEAM-напрями, зокрема через появу моделювання у державному стандарті базової середньої освіти (Твердохліб & Деркач, 2023) також особливістю сучасної освіти є перехід на дистанційне навчання. “Стрімке зростання обсягу дистанційної форми навчання у світі, загалом, і в Україні,

зокрема, носить вимушений характер.” (Yeremenko, 2021)

Неформальна освіта пропонує широкі можливості для вивчення 3D моделювання через онлайн-курси широкого спрямування, наприклад як Prometheus або UdeMy та спеціалізовані приватні школи. Активно розвиваються хакатони та конкурси, що залучають молодь до реальних проєктів. Завдяки неформальній освіті студенти отримують практичні навички, які відповідають вимогам сучасного ринку праці. Вибір навчальної програми зазвичай корелюється з потребою вивчити конкретну програму для моделювання (Lapets, та інші 2023) або з маркетинговою успішністю вебінарів для людей, які не визначились.

У США та Європі 3D моделювання активно інтегрується у формальну освіту. Шкільні програми часто включають модулі з використанням сучасного обладнання, такого як 3D-принтери (Assante та ін, 2020). Неформальна освіта представлена онлайн-платформами (Coursera, Skillshare) та креативними просторами (Fab Labs, Maker Spaces). Основний акцент робиться на практичність навчання та інноваційні підходи, що дозволяють студентам швидко адаптуватися до вимог ринку. 3D моделювання часто зустрічається у сферах інформаційних технологій (IT), як-от віртуальної та доповненої реальності (VR/AR), цифрового ескізування (DS) та гібридних моделях (Fonseca та ін, 2015).

Неформальна освіта в англomовному середовищі зосереджується на онлайн-курсах, хакатонах та спеціалізованих воркшопах. Платформи, такі як UdeMy, Coursera, EdX, FutureLearn та Khan Academy, пропонують широкий вибір курсів, які варіюються від базового навчання до професійного моделювання для ігрової індустрії та візуальних ефектів (Юрченко та ін, 2022). Хакатони, організовані технологічними компаніями, надають можливість учасникам працювати над реальними проєктами, використовуючи 3D-технології, такі як Blender або Unity.

У Європі неформальна освіта включає програми в таких організаціях, як Fab Labs, що поширені у Франції, Німеччині та Нідерландах. Ці лабораторії дозволяють студентам і професіоналам експериментувати з 3D-друком, моделюванням та іншими інноваційними технологіями, сприяючи обміну знаннями між різними дисциплінами (Alía та ін, 2019).

3D моделювання є важливим елементом сучасної освітньої системи, сприяючи розвитку образно-просторового мислення та професійних навичок у майбутніх дизайнерах. В Україні спостерігається поступове впровадження цієї технології в освітні програми, однак існують проблеми, пов'язані з недостатнім технічним забезпеченням та дефіцитом кваліфікованих викладачів. Порівняння українського та закордонного досвіду показує, що формальна освіта в Україні потребує оновлення програм та інвестування в обладнання, залучення стейкхолдерів у проведення хакатонів для студентів. Водночас, неформальна

освіта, зокрема через онлайн-курси та офлайн заходи, пропонує значні можливості для здобувачів, дозволяючи їм отримувати практичні навички, що відповідають вимогам ринку праці.

Літературні джерела

1. Лапець, О. В., Машенко, Л. В., & Білобородько, О. І. (2023). Використання тривимірного моделювання у сучасному світі. *Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій*, 27, 130-135
2. Твердохліб, І. А., & Деркач, А. С. (2023). Дослідження стану вивчення 3D-моделювання в школах України та світу. *Український педагогічний журнал*, 296-298.
3. Yeremenko, L. K. (2021) Використання 3D моделювання та швидкого прототипування у викладанні дизайну інтер'єру. *Distance Education in Ukraine: Innovative, Normative-Legal, Pedagogical Aspects*, (1), 147-150.
4. Assante, D., Cennamo, G. M., & Placidi, L. (2020, April). 3D printing in Education: an European perspective. *2020 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* IEEE, 1133-1138.
5. Fonseca, D., Redondo, E., Valls, F., & Gutiérrez, O. D. (2015). From formal to informal 3D learning. Assesment of users in the education. *Learning and Collaboration Technologies: Second International Conference, LCT 2015, Held as Part of HCI International 2015*, Los Angeles, CA, USA, Springer International Publishing. August 2–7, 2015, Proc. 1, 460-469.
6. Юрченко, А., Удовиченко, О., & Шершень, О. (2022). Особливості вивчення 3D-графіки в умовах неформальної освіти. *Освіта. Інноватика. Практика*, 10(5), 48-57.
7. Alía, C., Osaña, R., Caja, J., Maresca, P., Moreno-Díaz, C., & Narbón, J. J. (2019). Use of open manufacturing laboratories (Fab Labs) as a new trend in engineering education. *Procedia Manufacturing*, 41, 938-943.